

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахматова Паризода Нусратовна

*Навоийский государственный педагогический институт,
студентка 1 курса направления русский язык и литература*

Аннотация: Данная статья содержит языковой материал, направленный на создание проблемной ситуации на уроке русского языка, позволяет формировать познавательный интерес учащихся к учебному материалу, умение ставить цель урока, формулировать проблему; развивает устную речь.

Ключевые слова: проблемная ситуация, мышление, анализ, технология, механическое усвоение, метод, материал.

PROBLEMATIC SITUATIONS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Rakhmatova Parizoda Nusratovna

Navoi state pedagogical institute 1st year student of the direction Russian language and literature

Annotation: This article contains language material aimed at creating a problem situation in the Russian language lesson, allows students to form cognitive interest in the educational material, the ability to set a lesson goal, formulate a problem.

Keywords: problem situation, thinking, analysis, technology, mechanical assimilation, method, material.

RUS TILI DARSLARIDA MUAMMOLI VAZIYATLAR

Raxmatova Parizoda Nusratovna

*Navoiy davlat pedagogika instituti, 1 kurs talabasi rus tili va adabiyoti
yo`nalishi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tili darsida muammoli vaziyatni yaratishga qaratilgan til materiallari mavjud bo'lib, o'quvchilarning o'quv materiallariga bo'lgan qiziqishini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: muammoli vaziyat, fikrlash, tahlil qilish, texnologiya, mexanik assimilyatsiya, usul, material.

Каждый из нас должен быть орфографически грамотным человеком. Многие недолюбливают такой предмет, как русский язык. Как сделать урок интересным? Много "проблем" возникает при нахождении орфограмм. Примеры заданий по некоторым темам, где применяется создание проблемной ситуации, для умственного и творческого развития школьников. Учитель организует работу на уроке так, чтобы ученик сам нашел способ и пути решения проблемы.

Основная цель системно–деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям, а способам самостоятельной деятельности по развитию познавательных и творческих способностей. Главная задача системно–деятельностного подхода состоит в организации учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. При этом организация учебной деятельности на уроке включает в себя значительно возросшую долю самостоятельной познавательной деятельности учащихся по разрешению проблемных ситуаций.¹

Проблемная ситуация побуждает начало мышления, активную, мыслительную деятельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы. Учащиеся совершают такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, что в итоге даёт положительные результаты обучения.

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не может достичь цели известным ему способом действия. Это побуждает человека искать новый способ действия.² Такая ситуация в обучении - спланированное, специально задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у учащихся к обсуждаемой теме.

Высшая степень проблемности присуща такой учебной ситуации, в которой ученик:

- 1) сам формулирует проблему (задачу);
- 2) сам находит ее решение;
- 3) решает и сам контролирует правильность этого решения.

Проблемные ситуации на уроке:

- проблемные задачи с недостающими, противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками;
- поиск истины (способа, приема, правила решения);

¹Бабанский Ю. К. Проблемное обучение как средство повышения эффективности учения школьников. - Ростов-на-Дону, 1970.

² Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М.: Изд-во МГУ, 1985.

- различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- противоречия практической деятельности.

Условия использования проблемных ситуаций:

Учитель

– умение планировать, создавать на уроке проблемные ситуации и управлять этим процессом;

- умение формулировать возникшую проблему.

Учащиеся

- новая тема;

– умение использовать ранее усвоенные знания и переносить их в новую ситуацию;

- умение определить область “незнания” в новой задаче;

Пути к проблемной ситуации:

1. Побуждающий диалог, который помогает формулировать учебную задачу;

2. Подводящий диалог: логически выстроенная цепочка заданий и вопросов, помогающая прийти к новым знаниям;

3. Применение мотивирующих приёмов: сообщение интригующего материала, обнаружение смысла, значимости проблемы для учащихся.

Приемы создания проблемных ситуаций.

Подвести школьников к противоречию и предложить найти способ его решения. Столкнуть противоречия теоретических знаний и практической деятельности. Предлагаю детям выполнить практическое задание, для выполнения которого у них недостаточно знаний и нужно узнать что-то новое. Такие задания стимулируют познавательную деятельность, дети понимают, что выполнить их можно только после определённой теоретической подготовки.

Побуждать делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять факты, то есть задавать проблемные вопросы. Проблемные вопросы являются толчком к продуктивному мышлению, направленному на осмысление изучаемого материала, преодоление механического усвоения знаний, применение знаний в практической деятельности.³

Предложить рассмотреть проблему с различных позиций. Изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос. Данный приём широко использую на уроках литературы. Это позволяет осмыслить произведение, высказать и защитить свою точку зрения. Мнения могут быть самыми противоречивыми, но необходимым условием является защита и аргументирование своей позиции.

³ Кудрявцев Т. В. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991.

Постановить проблемную задачу. Широко использую такой приём: проверь, как выполнил задание твой сосед. Дети любят выступать в роли учителя, проверяющего работу. Данный приём развивает внимание, активизирует мыслительную деятельность учащихся.

Технологию проблемного обучения считаю результативной и здоровьесберегающей, ее применение способствует формированию более прочных знаний, умений и навыков, повышению интереса к знаниям, создаёт положительную мотивацию учения. Дети активно включаются в самостоятельную деятельность по осознанию проблемы и поиску её решения. Решив проблемную задачу, ответив на проблемный вопрос, найдя выход из проблемной ситуации, ребёнок совершает открытие, а это приводит к более прочным знаниям, т.к. нельзя не понимать того, что открыл сам.

Работая в парах, группах, коллективе дети умеют сотрудничать при решении учебных задач, оказывают помощь друг другу, высказывают личное мнение.⁴

Дети овладевают навыком планирования учебной деятельности по разрешению затруднительных ситуаций; умеют проводить первичные исследования, анализировать, сравнивать, выделять главное, классифицировать, обобщать.

Проблемная учебная ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в которую органично включен ученик как субъект деятельности.

Таким образом, умелое использование проблемно-поисковых методов на уроках русского языка и литературы позволяет создать систему работы, направленную на воспитание у школьников познавательного интереса к изучаемому материалу, активизацию их мыслительных способностей, на поиск и нахождение ответов на вопросы, возникающие в ходе усвоения новых знаний.

Литература:

1. Бабанский Ю. К. Проблемное обучение как средство повышение эффективности учения школьников. - Ростов-на-Дону, 1990.

2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М.: Изд-во МГУ, 1995.

3. Кудрявцев Т. В. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991.

Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей. - М.: Просвещение, 1997.

⁴ Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей. - М.: Просвещение, 1977.